

MUSTAMLAKACHILIK ZULMIGA QARSHI MILLIY- OZODLIK HARAKATLARI

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti

Tarix fakulteti: Tarix o'qitish metodikasi yo'nalishi

4-bosqich talabasi Italmasova Farida

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'lkada XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib chor rossiyasining mustamlakachilik, ulug' davlatchilik, shovinistik siyosati mahalliy aholining milliy ozodlik harakatlari boshlanishiga asosiy sabab bo'lishi, tarixiy manbalarda, arxiv hujjatlarida chor Rossiyasi qo'shinlarining O'rta Osiyo hududiga kirib kelishi bilan, unga qarshi xalq ozodlik harakatlari boshlanganligi bilan va bu chor hukumatining ag'darilishiga, qolaversa mustaqillikka erishganimizga qadar davom etganligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: sud tizimi, agrar siyosat, "Vabo isyoni", Andijon qo'zg'oloni, Jizzax qo'zg'oloni.

O'rta Osiyo xalqlarining chorizmga qarshi olib borgan quyidagi eng yirik va ommaviy tus olgan kurashlarini qayd qilishimiz mumkin: 1856-yilda Sirdaryoda Jonho'ja Nurmuhammad qo'zg'oloni,

1868-yilda Samarqand mudofaasi va Buxoro amirligi Buxoro shahri, Shahrisabz bekligidagi harakatlar,

1870-yilda Mang'ishloq qirg'izlarning harakatlari

1871-yilda Eshon Eshmuhammad boshchiligida Sirdaryo viloyatidagi chiqishlar,

1871-yilda Farg'onada Yetimxon qo'zg'olon,

1872-yilda Chirchiqdagi isyonlar,

1872-1876- yildagi Po'latxon boshchiligidagi Qo'qondagi qo'zg'olon,

1885-yildagi Darvishxon boshchiligidagi qo'zg'olon,

1892-yildagi Toshkent qo'zg'oloni,

1898-yilda Andijondagi Dukchi Eshon qo'zg'oloni,

1899-yilda Sirdaryo bo'yidagi harakatlar,

1916-yil Jizzax qo'zg'oloni va boshqalar.

Chor Rossiyasi hukumatining o'tkazgan siyosatiga qarshi milliy ozodlik kurashlari juda ko'p bo'lgan, yuqorida ularning bir nechtasini sanadik. 1887-1897-yillar mobaynida Farg'ona, Samarqand, va Sirdaryo, mustamlakachilar idoralariga qarshi 668 marta hujum bo'lgan¹. 1897-1917-yillarorasiida Turkistonda Rossiya bosqinchilariga qarshi 4922 marta isyon bo'lgan. Anashu qo'zg'olonlar va milliy ozodlik kurashlaridan ba'zilarini eslash joizdir.

Darveshxon boshchiligidagi qo'zgon. 1885-yilda Farg'ona vodiysida mustamlakachi hukumatga qarshi umumxalq qo'zg'oloniga tayyorgarlik ko'rildi. Shunday yig'ilishlardan biri 1885-yil 16-avgustda Asaka qishlog'ida Mullaxo'ja Nazirmirza uyida bo'lib o'tdi. Yig'ilishda qo'zg'olon rejasi, uni o'tkazish vaqti, qo'zg'olonga rahbarlik qiladigan shaxs kabi masalalar hal etiladi. Qo'zg'olonga rahbarlik qilishga Darveshxon Eshon To'ra ko'rsatiladi. Darveshxon o'z manfaatidan xalq, vatan manfaatlarini ustun qo'yib, milliy ozodlik harakatiga boshchilik qiladi. Darveshxon boshliq qo'zg'olonchilar yangi Marg'ilon shahrini Andijon va Qo'qon bilan bog'lovchi aloqa simlarini uzub tashlaydi. Bu hodisa to'g'risida keyinchalik mustamlakachi hukumat vakillaridan biri "bu hodisa qo'zg'olon bo'lishi muqarrar ekanligini ko'rsatgan edi" deb xotirlagan.² Qo'zg'olon shunchalik keskin tus oldiki, uni bostirish uchun mustamlakachi hukumat viloyatni turli joylariga, jumladan Andijon, O'sh, Marg'ilon uyezdlariga harbiy kuchlarni yuborishga majbur bo'ladi. Qo'zg'olonchilar bilan Bryanov o'rtasidagi harbiy kuchlar birinchi bor 17-avgust kuni kechqurun to'qnashdi. Darveshxon boshchiligidagi qo'zg'olon to'g'risida Turkiston general-gubernatori O. Rozenbax Rossiya harbiy vaziri P. S. Vannovskiye'ga yozgan xatida "qo'zg'olon viloyatning turli joylarida bir vaqtda

¹ Misr o'g'li Qodir. Moskva zulmi, II jild, Istanbul, 1972, 537-bet.

² Tillaboyev .S. Mustamlakachilarga qarshi Darveshxon boshchiligidagi qo'zg'olon. "O'zbekiston tarixi" T.: 2002, 1-son. 12-13-betlar.

boshlanishi va qo'zg'olonchilarning o'g'rilik va talonchilik qilmasdan, barcha aholini bu harakatga chaqirilishi, bu harakatning to'liq ma'noda amaldagi hukumatga qarshi qaratilganligini ko'rsatadi..., ular yomon qurollangan, oz sonli bo'lishlariga qaramasdan jiddiy tartibsizliklarni keltirib chiqarishlari..., ayniqsa soliqlar to'lanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi".³

Chorizim ma'murlari kuch bilan qo'zg'olonni shafqatsizlarcha bostirdilar. Darveshxon 1886-yil 22-fevralda Samarqand viloyatining Sutxona qishlog'i yaqinida qo'lga olinadi, lekin u Jizzax yaqinida qochib qutulib ketadi. Darveshxon akasi Iskandarning bergan ma'lumotiga ko'ra 1889-yili Afg'onistonda vafot etgan.

Mustamlakachi chor ma'murlarini dahshat va vahimaga slogan xalq qo'zg'olonlaridan yana biri 1898-yil da Andijonda bo'ladi. Bu qo'zg'olonga Andijondagi poytug'lik Eshon Sultonxon To'raning muridi, "Dukchi Eshon" nomi bilan mashhur bo'lgan 42 yasharlik Muhammad Ali Xalfa Madali Eshon boshchilik qiladi. Muhammad Ali Xalfa Sobir o'g'li Dukchi Eshon 1856-yil Farg'ona shahridan 25 chaqrim janubiy-g'arbdagi Chimyon qishlog'ida tug'ilgan⁴. Chor Rossiyasining xalqqa qarshi mustamlakachilik, zo'rlik va adolatsiz siyosati Muhammadali xalfaning xalq kurashiga rahbarlik qilishining bosh sababidir. 1898-yil 14-may kechqurun Muhammadali xalfa uyida kengash bo'lib, unda Farg'ona viloyatining turli bo'limlaridan kelgan kishilar qatnashadi. Kengash Eshon ma'lum qilgan rejaga binoan vodiydagi uch shahar- Andijon, Marg'ilon va O'shdagi harbiy lagerga bi kunda hujum qilinishi kerak edi. 16-may kuni kechqurun yana Eshon xonadonida kengash bo'lib, unga mingga yaqin odam qatnashadi. Shu kengashda Eshonning o'n to'rt yoshli jiyani Abdulaziz (Musulmonqul) xon qilib ko'tarilishi,

³ Tillaboyev S. Ko'rsatilgan adabiyot, 22-bet

⁴ 1898-yilgi Andijon qo'zg'olonining kengroq tafsiloti Fozilbek Otabek o'g'li qalamiga mansub "Dukchi Eshon voqeasi" (Samarqand, 1927-yil) asarida ancha xolisona, to'g'ri bayon qilingan. Fozilbek Otabek o'g'li 1886-yili Andijonning "Devonaboy" dahasida tug'ilgan, ruscha, musulmoncha ma'lumotga ega bo'lgan, journalist sifatida yaxshi tanilgan, jadidchilik, istiqloqchilik faol kurashgan, 1938-yili qatog'on qilingan. "O'zbekistonning yangi tarixi". Birinchi kitob. Turkistin Chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida Hamid Ziyoyevning "O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashlarning tarixi". "Sharq" nashryot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati. 2001.184-249-betlarda ham yoritilgan.

qo'zg'olon qachon boshlanishi aytiladi. Dukchi Eshon boshchiligidagi qo'zg'olonchilar Andijon shahrida joylashgan harbiy garnizonga hujum qilib, 23 rus askarini o'ldirdilar, 24 tasini yarador qildilar, 30 tacha miltiqni o'lja oladilar."Eshon to'poloni" tez orada deyarli butun Farg'ona vodiysiga yoyiladi. Quva, Asaka, Shahrixon, Aravon, O'sh, Marg'ilon, Namangan, Sirdaryo va boshqa joylarda xalq harakatga keladi. Namanganda uyezd boshlig'ining o'rinbosari Bushen boshliq harbiylar yashirin ravishda tog' so'qmoqlarini kezib, bir necha ovulni tintuv qilishadi va 29 nafar qo'zg'olonchini, shular qatori to'rt boshliqni ham ushlaydi. Ularning yonida g'azovot boshlash to'g'risidagi Murojaatnoma va Muhammadali xalfaning xati, shuningdek musulmon davlati tuzilajagi, uning poytaxti etib Namangan shahri tanlanganligi haqidagi murojaatnoma ham chiqdi. Shu kunlarda Prejivalsk va Pishpek uyezdlarida, Sirdaryo viloyatining Xovos temiryo'l bekatida ham mirshablar bilan mahalliy aholi o'rtasida qurolli to'qnashuvlar bo'ldi. Qo'zg'olon shafqatsizlarcha bostiriladi va qo'zg'olon bahonasida yerli xalq yoppasiga qirg'in qilinadi. Chor ma'murlari qo'zg'olonni bostirishda va isyonchilarni ushlaydi xizmat qilgan harbiylar, millat va yurtni malaylarga sotgan mahalliy millat vakillarini taqdirlashni ham unutmadilar. Ayniqsa Dukchi Eshonni ushlab berganlarga kata muruvvat ko'rsatildi. Bu bilan mustamlakachilar "Farg'ona aholisining ko'z oldida rus ma'muriyati o'ziga sodiq odamlarning xizmatini munosib taqdirlab borishlarini" isbotlamoqchi bo'ladi⁵. Qo'zg'olon shafqatsizlarcha bostirilgach, o'lkaga Russiyadan ko'plab rus oilalarini ko'chirish siyosati yanada kuchayadi.

Xulosa qilib aytganda, ota bobo, avlod ajdodlarimiz chor Rossiyasi mustamlakachilik zulmi sharoitida ham erksevar xalqimizning tarixiy an'analarini muqaddas saqlab davom ettirdilar va kelgindi bosqinchiga qarshi qonuniy va adolatli kurash olib borganlar.

⁵ Shamsutdinov Rustam. "Dukchi Eshon voqeasidan so'ng". – "Sharq yulduzi", 1991, 1-son.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Misr o'g'li Qodir. Moskva zulmi, II jild, Istanbul, 1972, 537-bet.
2. Tillaboyev .S. Mustamlakachilarga qarshi Darveshxon boshchiligidagi qo'zg'olon. "O'zbekiston tarixi" T.: 2002, 1-son. 12-13-betlar.
3. Tillaboyev S. Ko'rsatilgan adabiyot, 22-bet
4. 1898-yilgi Andijon qo'zg'olonining kengroq tafsiloti Fozilbek Otabek o'g'li qalamiga mansub "Dukchi Eshon voqeasi" (Samarqand, 1927-yil) asarida ancha xolisona, to'g'ri bayon qilingan. Fozilbek Otabek o'g'li 1886-yili Andijonning "Devonaboy" dahasida tu'g'ilgan, ruscha, musulmoncha ma'lumotga ega bo'lgan, journalist sifatida yaxshi tanilgan, jadidchilik, istiqloqlilik faol kurashgan, 1938-yili qatog'on qilingan. "O'zbekistonning yangi tarixi". Birinchi kitob. Turkistin Chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida Hamid Ziyoyevning "O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashlarning tarixi". "Sharq" nashryot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati. 2001. 184-249-betlarda ham yoritilgan.
5. Shamsutdinov Rustam. "Dukchi Eshon voqeasidan so'ng ". – " Sharq yulduzi", 1991, 1-son.